

ИННОВАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР НА УРОКАХ

Эшонкулова Сайёра Тохиржоновна

преподаватель русского языка и литературы. Политехникум № 2 города Джизак,
Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552798>

Аннотация. В данной статье исследуются различные инновационные технологии обучения русскому языку и целесообразность их использования с целью повышения качества знаний учащихся, развития их интеллектуальных и речевых способностей. Стратегия инновационного развития предполагает и особый подход к управлению качеством образования. Основными объектами такого управления являются: педагог как профессиональный организатор и помощник в формировании и развитии личности специалиста; содержательная основа образования; технология, организация педагогического процесса и другие. Управление качеством образования как инновационный процесс обладает следующими признаками: наличие нового способа деятельности; наличие развитой организационной культуры; сформированность инновационной культуры у руководителей; высокой уровень самоорганизации в образовательном учреждении. В статье содержится материал о том, что в методической науке и школьной практике нет единообразной и четкой классификации методов обучения.

Ключевые слова: инновационная технология, учебно-воспитательный процесс, креативные способности, интерактивные игры.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilini o'qitishning turli innovatsion texnologiyalari va talabalarning bilim sifatini oshirish, ularning intellektual va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ulardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi ko'rib chiqiladi. Innovatsion rivojlanish strategiyasi ta'lim sifatini boshqarishga alohida yondashuvni ham nazarda tutadi. Bunday boshqaruvning asosiy ob'ektlari quyidagilardir: o'qituvchi professional tashkilotchi va mutaxassis shaxsini shakllantirish va rivojlantirishda yordamchi sifatida; ta'limning moddiy asoslari; texnologiyasi, o'quv jarayonini tashkil etish va boshqalar. Ta'lim sifatini boshqarish innovatsion jarayon sifatida quyidagi xususiyatlarga ega: faoliyatning yangi usulining mavjudligi; rivojlangan tashkiliy madaniyatning mavjudligi; menejerlar o'rtasida innovatsion madaniyatni shakllantirish; ta'lim muassasasida o'zini o'zi tashkil etishning yuqori darajasi. Maqolada metodologiya fanida va maktab amaliyotida o'qitish usullarining yagona va aniq tasnifi mavjud emasligi haqida materiallar mavjud.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, o'quv jarayoni, ijodiy qobiliyatlar, interfaol o'yinlar.

Abstract. This article considers various innovative technologies of teaching the Russian language and the feasibility of using them to improve the quality of students' knowledge, develop their intellectual and speech abilities. The strategy of innovative development also implies a special approach to managing the quality of education. The main objects of such management are: the teacher as an assistant in the formation and development of the personality of a professional organizer and specialist; material bases of education; technology, organization of the educational process, etc. Managing the quality of education as an innovative process has the

following characteristics: the presence of a new method of activity; the presence of a developed organizational culture; the formation of an innovative culture among managers; a high level of self-organization in an educational institution. The article contains materials on the lack of a single and clear classification of teaching methods in methodological science and school practice.

Keywords: *innovative technologies, educational process, creative abilities, interactive games.*

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. Гуманность общества, выражаемая через обучение языку, состоит в стремлении расширить рамки познания, поднять планку интеллектуального развития ученика. Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании образования, в формах и методах обучения, в отношениях «преподаватель – студент», использовании информационных технологий обучения, внедрение нового оборудования, в организации учебно-воспитательного процесса, его управлении и др.

На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол.

Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевёртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. В современном (—информационном) обществе одним из быстро развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход к обучению.

Инновации, или как мы говорим нововведения, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс нуждается в управлении. Здесь, естественно, возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции советчика и воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовленности, так как в профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. Современный педагог

должен быть всецело готов и настроен к занятиям и психологически и педагогически. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.

В Узбекистане одной из первых отраслей, начавших активное инновационное развитие, стала сфера образования. Использование инноваций в системе образования началось с первых дней независимости республики. Существенно изменились содержание традиционных профессий, ценностные ориентации при выборе профессии, произошли трансформации в экономическом поведении работников. Все это свидетельствует о появлении нового типа работника - человека с инновационным типом мышления.

Образование превращается в одну из самых важных сфер человеческой деятельности, которая тесно связана с политикой, экономикой, материальным производством и др. Человек, его знания, интеллект являются особым фактором экономического развития любого государства. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Поставленная

задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технология обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в образовательном учреждении. В этих условиях традиционная профессиональная школа, реализующая классическую модель образования, стала непродуктивной.

Перед педагогами возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.

В современном понимании термин «инновация» означает существенную смену функций осуществляемого процесса на основе новой техники, технологии и новых организационных форм.

Инновационное развитие предполагает поэтапное осуществление преобразований в образовательной среде, направленных на повышение качества образовательных учреждений и их выпускников. Новшества в сфере обучения могут принять форму новых учебных программ, планов и учебно-методических материалов; новых педагогических, информационных и организационных технологий или их совокупности; новых образовательных технологий, нового статуса организации и др.

Для учебных заведений важна не столько разработка новшеств, сколько их внедрение, превращение в форму инновации. Существует несколько подходов к внедрению инновационных новшеств в образовательный процесс. Во-первых, это создание новых технологий и их внедрение в сферу образования. Прежде всего речь идет о средствах для передачи, хранения и обработки информации. Применение информационных технологий предполагает качественное изменение информации и ее

подачи, что влечет за собой изменение качества восприятия учебной информации студентами.

Во-вторых, устранение недостатков в сфере образования. Так, один из основных недостатков традиционных программ заключается в том, что ученик изучает набор дисциплин, в то время как бизнес - это умение интегрально применять различные умения и получать синергетический эффект от использования различных ресурсов. В-третьих, меняется само человечество, и это требует изменения образовательных подходов.

Инновации, или как мы говорим нововведения, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс нуждается в управлении. Здесь, естественно, возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции советчика и воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовленности, так как в профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. Современный педагог должен быть всецело готов и настроен к занятиям и психологически и педагогически. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.

Есть множество способов, которые вы можете использовать в обучении своих учеников. Но если вы действительно хотите, чтобы они принимали активное участие в занятии, а не просто запоминали факты или числа, то лучший способ для этого – интерактивные уроки.

Интерактивные занятия – это занятия, которые исключают одностороннее общение или индивидуальное обучение в пользу вовлечения учащихся в уроки или материал. Такие занятия позволяют ученикам понять, что они изучают, на более глубоком уровне, что делает уроки более успешными и полезными.

Интерактивная игра обучает детей в действии, этот процесс требует полной отдачи, задействует все умения и навыки. Цель интерактивных игр – изменить или улучшить модели поведения детей, развить познавательную сферу, логическое мышление, слуховое внимание, речевую активность, Интерактивные игры являются отличным подспорьем для учителей.

Виды интерактивных игр

Этапы интерактивных игр могут немного отличаться друг от друга, в зависимости от типа игры и возраста участников. Для начала педагог подбирает ту игру, которая соответствует нужной теме. Все участники игры должны ознакомиться с задачей, которую им предстоит решить (ситуацией, проблемой), узнать о цели, которую нужно достигнуть.

Педагог рассказывает участникам о правилах игры, инструктирует их, как они могут действовать в игровом процессе. В процессе игры участники взаимодействуют друг с другом, пытаясь достичь поставленной цели. Сам игровой процесс может также делиться на несколько этапов, в него можно вносить изменения, если это предусмотрено правилами (этот пункт должен обговариваться заранее).

После окончания игры, педагог и участники анализируют ход игры, дают оценки игровому процессу, стараясь абстрагироваться от него, комментировать, как посторонние наблюдатели. Выводы, которые делают сами дети, особенно ценные. Так дети учатся размышлять, переносить игровую ситуацию в реальную жизнь.

- Игры, развивающие самоконтроль, обучающие групповой поддержке, взаимодействию с одноклассниками.

- Логические игры – развивают логическое мышление.

- Дидактические игры – несут в себе функцию обучения.

- Развивающие игры – развивают познавательный интерес, эмоциональность, воображение и т. д.

Таким образом, интерактивные игры по праву можно считать одним из новых способов передачи знаний и умений, который позволяет интеллектуально развивать ребенка, учиться с интересом. Современная педагогика ставит перед специалистами новую задачу – методический арсенал, который используется в работе, должен постоянно обновляться и трансформироваться. Игровые технологии, как нельзя лучше, способствуют этому.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Интерактивное обучение: современные технологии на уроках.- 2022г.
2. С.М. Сейдаметова «Новейшие технологии интерактивного обучения»-2016
3. «Инновационные методы обучения: как они меняют мир образования.» - Институт новых технологий в образовании . Информационный портал. 2024г.
4. Волокитина Елена Мавлитовна. «Современные методы обучения на уроках русского языка» - 2020 г.